

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
CIRCUITO

Acuse de envío

Folio: 89794/2025
Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío a la SCJN: 07/10/2025 12:18
Tipo y núm. exp. en el órgano: AMPARO EN REVISIÓN 46/2023
NEUN: 32519776
Recurrente: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Fecha de admisión de la demanda:
Fecha de sentencia:
Fecha de notificación de la sentencia:
Fecha de interposición:
Certificación de días inhábiles dentro del plazo para la interposición: 0
Observaciones:

Documentación remitida a la SCJN

Tipo de documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	3
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	8

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseEnvio.pdf

Secuencia: 8117862

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Alejandra Cristaela Quijano Álvarez	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	QUAA790412MVZJLL02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:18:49Z / 2025-10-07T12:18:49-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7d 88 4d be 3e e8 f9 85 2b c0 d5 cc 43 02 45 57 43 ae 9e e9 6e ab 45 8e 9a a0 72 c3 55 db 65 1a 80 28 9d 75 f9 e8 80 ba d8 f9 c7 6a 8b 27 09 a4 46 5f 97 52 b0 bc 81 c1 30 8e a5 23 d0 c1 15 d7 6c bb ec d4 63 d8 ce f9 62 9d 3e 70 ed 22 3f 36 8c cb 37 08 8f 1e d5 ab ad 3d 90 e7 bb dd 11 93 de 7e cf 0d f0 88 9d 16 5f 77 1d 50 39 ca a7 be e2 5d 99 85 2f 8e 15 ef 97 5a d0 4a 11 09 d2 fe 4b 24 08 0d 19 8c 4f f1 60 e7 4f ed 9a 84 55 b9 ae 25 d6 28 f8 ff 99 4f 8d cf a1 fd c7 be 98 e6 22 91 17 8d 0d 7d 43 ec 86 25 57 d4 ff d1 63 f5 bc f8 39 99 70 61 25 f2 f9 7f 70 6c 71 b3 bf e2 84 11 bb c0 b2 ae eb c7 44 bd 76 70 04 88 43 9b c8 37 f7 92 95 63 71 46 d9 ab 90 8f 08 11 86 48 34 73 b6 0d d0 a3 7a ea 2e 1c 1a 00 30 84 e1 94 30 fb ae f1 22 6d 12 ba eb b1 04 59 03 90 18 cd			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:18:51Z / 2025-10-07T12:18:51-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000004cc9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:18:49Z / 2025-10-07T12:18:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553047			
	Datos estampillados:	BF12803C466BF49D3322CA49457703ABDAFD6CC80271FA0EC1DDA6FC9FB73ABA FB89CF2C2046D688C88751221655303CBD72FD4614FB520891E4906C0AB2D0FF			